

Тарасов А.А.
Москва, РАНХиГС

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ СИНДИЦИРОВАННЫМИ КРЕДИТАМИ

Рынок синдицированного кредитования является одним из основных источников финансирования приоритетных проектов для развития российской экономики. Инструментами рынка активно пользуются корпорации из таких отраслей экономики, как металлургия, промышленность, химия, транспорт. На текущем этапе развития российского рынка, ключевая роль отводится сделкам, в которых принимают участие российские банки и институты развития (в качестве организаторов, кредиторов, кредитных управляющих и управляющих залогом). Данные сделки структурируются согласно закону «О синдицированном кредите» [1] и принятым в 2020 г. изменениям в закон [2]. Юридическая документация базируется на разработанных и применяемых на российском рынке шаблонах основных документов синдицированных сделок («Договор об организации синдицированного кредита», «Договор синдицированного кредита», «Договор управления залогом»). При этом в каждом конкретном случае юридические консультанты сделки (ведущие российские юридические фирмы) приводят документацию в соответствие со сроками, целями финансирования и обеспечением сделки.

В качестве примера сделок проектного финансирования на российском рынке, можно привести кредиты, привлеченные в рамках «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ, включающие финансирование строительства первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии компании «Эколант», предоставление денежных средств «Т Плюс» с целью модернизации мощностей Пермской ТЭЦ-9 по программе ДПМ-2, финансирование строительства нового предприятия «ЕвроХим» в г. Кингисеппе Ленинградской области.

Начнем с рассмотрения основных финансовых параметров сделок синдицированного кредитования (включающих краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные синдицированные кредиты):

1) Объем и цели кредита: определяется в зависимости от требований заемщика. При этом краткосрочные кредиты, включая бридж-кредиты для финансирования сделок по слияниям и поглощениям (*Mergers & Acquisitions*, далее – «М&А») и кредиты на пополнение оборотного капитала имеют объем 10-15 млрд. руб., среднесрочные кредиты (на общекорпоративные цели и капитальные затраты) – 15-25 млрд. руб., долгосрочные (сделки проектного финансирования) – более 25 млрд. руб.

2) Транши: возможно структурирование сделки синдицированного кредитования, состоящей из нескольких траншей, различающихся, например, по сроку, графику погашения, обеспечению.

3) Срок кредита: краткосрочный (до 1-го года), среднесрочный (от 3-х до 5-ти лет), долгосрочный (более 5-ти лет). Специализированные сделки проектного финансирования могут выходить за срок 7-ми лет. В некоторых случаях, структура кредита может включать опцию на продление срока кредита на 1 год, при этом используются структуры 3+1, 5+1, и т.д.

4) График погашения: структура амортизации кредита и частота выплаты процентов (месяц/квартал/полугодие), длительность льготного периода. Как правило, льготный период может составлять до 1-го года для 3-х летнего кредита, до 2-х лет для 5-ти летнего кредита, и более 3-х лет для долгосрочных сделок проектного финансирования (в рамках данных сделок график погашения кредита строится на основании финансовой модели проекта и зависит от длительности инвестиционной фазы проекта. Заметим, что синдицированные кредиты сроком до 3-х лет, как правило, погашаются одним платежом в конце срока кредита.

5) Условия досрочного погашения: кредит может быть досрочно погашен до как по решению заемщика (в целях эффективного управления кредитным портфелем корпорации), так и по требованию кредиторов (при наступлении одного из прописанных в кредитном договоре случаев досрочного погашения, включая изменения в структуре акционеров корпорации).

6) Процентная ставка: ставка может быть фиксированной или плавающей. В случае плавающей ставки, она устанавливается как сумма базовой ставки (ключевой ставки ЦБ РФ или иной ставки, соответствующей длительности процентного периода синдицированного кредита) и кредитной маржи.

7) Обязательства заемщика: ограничения на выплаты дивидендов, ограничения на сделки M&A, ограничения на продажу активов.

8) Финансовые ковенанты: коэффициент отношения чистого долга заемщика к показателю EBITDA; коэффициент отношения чистых процентных платежей к показателю EBITDA; коэффициент отношения чистого долга к акционерному капиталу.

9) Информационные ковенанты: предоставление финансовой отчетности (за квартал, полугодие, год), аудиторского заключения и обновленной финансовой модели.

10) Случаи наступления дефолта: нарушение соответствующих пунктов кредитного договора (включая финансовые ковенанты), кросс-дефолт по другим финансовым обязательствам заемщика, реорганизация бизнеса, изменения в составе акционеров.

Заметим, что для каждой сделки данные условия формулируются на основании переговоров кредиторов и заемщика. При этом учитываются отраслевые особенности, финансовое положение заемщика и специфика

финансовых задач, для решения которых привлекается синдицированный кредит [3].

Рассмотрим далее особенности юридической документации сделок синдицированного кредитования:

1) Договор об организации синдицированного кредита («ДОСК»): в ДОСК регламентируются юридические и коммерческие аспекты совместной работы над сделкой организаторов и заемщика. Документ готовится организаторами сделки и согласовывается с заемщиком. Объем ДОСК в среднем составляет 20-25 страниц. Как правило, данный документ согласовывается параллельно с основными финансовыми параметрами предстоящей сделки. Подписывают ДОСК заемщик и организаторы синдицированного кредита.

2) Договор синдицированного кредита («ДСК»): кредитный договор является ключевым юридическим документом сделки. Данный документ готовит юридический консультант сделки на основании финансовых параметров синдицированного кредита. В процесс подготовки и подписания ДСК вовлечены все участники сделки (заемщик, поручители, организаторы, кредиторы, кредитный управляющий, управляющий залогом). Объем документа составляет 150-200 страниц и зависит от сложности и структуры сделки. Процесс подготовки, согласования и подписания ДСК может занимать до 8-ми недель. Кредитный договор содержит следующие основные разделы: определения; предмет договора; описание структуры синдицированного кредита (объем и цели кредита, транши); срок кредита; выплаты процентов и порядок погашения кредита; условия досрочного погашения кредита (как по решению заемщика, так и по требованию кредиторов); коммерческие условия (вознаграждение сторон, дополнительные затраты, возмещение расходов); обязательства заемщика (обязательства общего характера, обязательства по предоставлению информации, обязательства по соблюдению финансовых показателей); случаи наступления дефолта по синдицированному кредиту; обеспечение синдицированного кредита; роли и функции кредитного управляющего и управляющего залогом; изменения в составе участников сделки (поручители, кредиторы, кредитный управляющий, управляющий залогом); порядок внесения изменений в ДСК; применимое право и разрешение споров.

3) Договор управления залогом («ДУЗ»): регламентирует права, обязанности и ответственность сторон в отношении предмета залога в рамках сделки. Обеспечение по сделкам синдицированного кредитования может включать залог оборудования, товаров, банковских счетов, акций. Обеспечительная документация готовится юридическим консультантом сделки. В процессе подготовки ДУЗ активное участие принимает банк, назначенный управляющим залогом. Документ включает следующие основные разделы: определения; предмет договора; права и обязанности кредиторов и управляющего залогом; отчетность, вознаграждение и расходы управляющего

залогом; замена управляющего залогом; применимое право и разрешение споров.

Основную роль в подготовке и согласовании юридической документации синдицированного кредита выполняет юридический консультант сделки [4]. Юридический консультант выбирается и назначается из числа ведущих российских юридических фирм, имеющих опыт работы на рынке синдицированного кредитования. Заметим, что для сложных сделок заемщик может самостоятельно нанять собственного юридического консультанта, который будет работать с юридическим консультантом кредиторов над подготовкой документации.

Приведем далее описание основных функций банков и институтов развития, работающих над реализацией сделок синдицированного кредитования:

1) Организаторы синдицированного кредита: основные банки-партнеры заемщика, ответственные за управление всеми аспектами реализации сделки. Назначение организаторов сделки оформляется юридически посредством ДОСК. К основным функциям организаторов сделки относятся: участие в структурировании синдицированного кредита (финансовых параметров сделки); утверждение плана реализации сделки; выбор и назначение юридического консультанта; проведение процесса синдикации на кредитном рынке; координирование работы всех участников сделки над юридической документацией.

2) Кредиторы синдицированного кредита: участники синдиката, выдающие заемщику денежные средства в рамках ДСК.

3) Кредитный управляющий (далее – «КУ»): на роль кредитного управляющего назначается, как правило, один из организаторов сделки. Права, обязанности и полномочия КУ, а также механизм замены КУ, прописаны в ДСК.

4) Управляющий залогом (далее – «УЗ»): на роль управляющего залогом назначается, как правило, один из организаторов сделки. Порядок работы УЗ в рамках сделки регулируются ДУЗ.

Процесс реализации сделок синдицированного кредитования включает следующие этапы [5]: подготовка заемщика к сделке; назначение заемщиков банков на соответствующие роли; структурирование синдицированного кредита; работа над юридической документацией сделки; проведение банками процесса синдикации на кредитном рынке; выдача денежных средств и обслуживание синдицированного кредита; комплексное сопровождение сделки.

Рассмотрим основной этап реализации сделки – процесс синдикации кредита. Работа банков над сделкой синдицированного кредитования начинается с получения приглашения от организаторов сделки. Двумя ключевыми документами являются: «*Пригласительное письмо*», в котором указываются детали планируемой сделки; «*Соглашение о конфиденциальности*», подписав которое банк получает доступ к комплексу сопроводительных

материалов сделки. В комплект сопроводительных материалов входят следующие документы: информационный меморандум (основной маркетинговый документ сделки, содержащий детальную информацию касательно заемщика и структуры сделки); финансовая отчетность заемщика и поручителей за последние 3 года; кредитный портфель корпорации (содержит информацию в части сроков, процентных ставок, обеспечения текущих кредитов корпорации); прогнозная модель (финансовая модель заемщика, включающая отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств); отчеты рейтинговых агентств (последние доступные заключения о присвоении/изменении рейтингов компании).

Обработав полученную информацию, банк готовит краткую заявку для получения предварительного внутреннего одобрения сделки. После получения соответствующих одобрений, банк информирует об этом организаторов сделки и начинает работу над подготовкой полноценной кредитной заявки для получения итогового одобрения сделки. При этом ключевыми документами являются информационный меморандум и прогнозная модель заемщика. На основании подготовленной заявки принимается итоговое решение банка об участии. Из банков, получивших данные одобрения, организаторы формируют итоговый синдикат сделки.

Приведем примерный график синдикации сделки:

- 1) Направление организаторами банкам приглашения принять участие в сделке.
- 2) Подписание «Соглашения о конфиденциальности» и направление организаторами банкам пакета сопроводительных материалов сделки.
- 3) Проведение банковской встречи, назначение юридического консультанта и начало работы над пакетом документации сделки.
- 4) Получение организаторами от банков предварительной обратной связи и запуск банками процесса получения итогового одобрения сделки.
- 5) Направление подготовленной юридическим консультантом документации банкам для изучения и предоставления комментариев.
- 6) Получение банками итогового кредитного одобрения и направление в адрес организаторов письма с условиями участия в синдицированном кредите.
- 7) Согласование юридической документации всеми участниками кредита и формирование итогового синдиката сделки.
- 8) Подписание юридической документации.
- 9) Выполнение заемщиком предварительных условий и выдача денежных средств.
- 10) Публикация пресс-релиза на сайтах заемщиков и организаторов сделки, а также ведущих финансовых СМИ.

Заметим, что одной из основных особенностей сделок синдицированного кредитования является осуществление расчетов, обмена информацией и коммуникаций между заемщиком и кредиторами через КУ. В рамках ДСК существует два основных вида расчетов: выдача кредиторами денежных

средств заемщику (при этом кредиторы сначала перечисляют соответствующие суммы КУ исходя из своих долей участия в синдицированном кредите, который их консолидирует и затем переводит одним платежом заемщику); выплата заемщиком процентов и погашение основной суммы синдицированного кредита в соответствии с указанным в ДСК порядком (при этом заемщик сначала переводит необходимые суммы КУ, который затем распределяет их между кредиторами в соответствии с их долями участия в синдицированном кредите). Перед проведением каждого платежа КУ направляет соответствующие уведомления кредиторам/заемщику, содержащие информацию касательно предстоящего платежа.

Заемщик по синдицированному кредиту, как правило, регулярно обращается к кредиторам с запросами касательно произошедших или прогнозируемых нарушений условий ДСК. В частности, это относится к выполнению заемщиком финансовых ковенант и обязательств по предоставлению информации. С точки зрения сопровождения синдицированного кредита, можно выделить два вида подобных запросов: согласие кредиторов с разовым невыполнением одного или нескольких разделов ДСК в части обязательств заемщика; согласие кредиторов на изменение одного или нескольких разделов ДСК в части обязательств заемщика.

Подводя итог, отметим, что важность рынка синдицированного кредитования обусловлена ключевой ролью данного рынка как источника финансирования ведущих корпораций из ключевых отраслей российской экономики. С использованием инструментария рынка [6], заемщики получают доступ к денежным средствам ведущих российских банков и институтов развития. Таким образом, применяя соответствующие механизмы рынка [7], российские корпорации получают возможность формирования оптимальной структуры капитала для решения таких задач, как финансирование приоритетных проектов, включая создание новых производств и строительство транспортных средств [8].

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе)».
2. Федеральный закон от 22.12.2020 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О синдицированном кредите (займе)».
3. Caselli S., Gatti S. Structured finance: techniques, products and market. Springer; 2017. 207 p.
4. Тарасов А.А. Взаимодействие кредиторов и юридического консультанта в сделках синдицированного кредитования // Банковское право. - 2020. - № 2. - С. 80-85.
5. Shaiman L., Marsh B. The handbook of loan syndications and trading, 2nd ed. McGraw-Hill, 2022. 976 p.
6. Тарасов А.А. Инструменты рынка синдицированного кредитования для корпоративного финансирования // Финансовый менеджмент. - 2018. - № 3. - С. 101-109.
7. Тарасов А.А. Цели и механизмы синдицированного кредитования // Финансовый менеджмент. - 2023. - № 3. - С. 77-86.
8. Тарасов А.А. Долговые инструменты фондирования транспортных лизинговых компаний // Мир транспорта. - 2019. - Т. 17. - № 6 (85). - С. 112-129.